

Население, Том 41, № 3, 2023, 467-484
ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online)
<http://nasselenie-review.org>
e-mail: nasselenie_review@abv.bg
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10160170>

ИНТЕГРИРАНЕ НА РЕСУРСИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯТА НА УЯЗВИМИ ОБЩНОСТИ. ПОЛИТИКИ НА ПРИОБЩАВАНЕ ЧРЕЗ КОНСОЛИДИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ

Станчо Ставрев

Заместник-кмет, Община „Тунджа“, обл. Ямбол
БЪЛГАРИЯ, гр. Ямбол 8600, пл. Освобождение 1
stavrev76@abv.bg

Резюме: Статията представя опита на един заместник-кмет на изцяло селска община и на неговия екип да укрепят с комплексни услуги местната общност, състояща се от възрастни хора – етнически българи, и младо ромско население с много деца, част от които – мигранти от други общини. Политиките за приобщаване, включващи осигуряване на ранно детско развитие за всички деца; целодневно обучение с предоставяне на безплатна храна и допълнителни образователни, здравни, спортни и културни услуги на всички деца; както и качествено професионално (дуално) образование осигуряват възможности за овладяване на нужни умения за социално и професионално развитие на всички деца в местната селска общност, но също така и за повишаване образователното и квалификационното ниво на част от ромските родители, намаляване на междуетническите неравенства и социални дистанции, както и за задържането на местните работодатели и разширяване на бизнеса им. Интегрираните социално-медицински и културни услуги за възрастните хора в общината пък допринасят за рязкото намаляване на риска от институционализацията на самотните стари хора и хората с увреждания, за повишаване качеството на живота им, за намаляване на етническата и генерационната обособеност на групите и за постепенно изграждане на по-плотна и жизнена местна селска общност.

Ключови думи: роми; самотни възрастни хора; уязвими селски общности; политики за приобщаване.

Статията да се цитира по следния начин:

Ставрев, С. (2023). Интегриране на ресурси за интеграцията на уязвими общности. Политики на приобщаване чрез консолидиране на възможности за развитие. *Население*, Том 41, кн. 3, 467-484, ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10160170>

© Станчо Ставрев, 2023

Статията е постъпила през август 2023

Приета за публикуване през ноември 2023

Публикувана през декември 2023

Авторът е прочел и одобрил окончателния вариант на ръкописа.

Nasselenie Review, Volume 41, Number 3, 2023, 467-484

ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online)

<http://nasselenie-review.org>

e-mail: nasselenie_review@abv.bg

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10160170>

INTEGRATION OF RESOURCES FOR THE INCLUSION OF VULNERABLE COMMUNITIES: INCLUSION POLICIES THROUGH CONSOLIDATING DEVELOPMENT OPPORTUNITIES

Stancho Stavrev

Deputy mayor Municipality of Tunzhda, Yambol province

BULGARIA, 8600 Yambol 1, Osvobozhdenie Square

stavrev76@abv.bg

Abstract: *The article presents the experience of a deputy mayor and his team in strengthening through a complex set of services the local entirely rural community, comprising elderly ethnic Bulgarians and young Roma population with many children, some of whom are migrants from other municipalities. Inclusion policies, including the provision of early childhood development for all children, full-day education with free meals, and additional educational, healthcare, sports, and cultural services for all children, as well as quality professional (dual) education, provide opportunities to acquire essential skills for social and professional development for all children in the local rural community. These policies also contribute to increasing the educational and qualification level of some Roma parents, reducing interethnic inequalities and social distances, as well as retaining local employers and expanding their businesses. Integrated social-medical and cultural services for the elderly in the community contribute to a significant reduction in the risk of institutionalization of solitary elderly people and individuals with disabilities, improving their quality of life, reducing the ethnic and generational isolation of these groups, and gradually building a more cohesive and vibrant local rural community.*

Keywords: Roma; solitary elderly individuals; vulnerable rural communities; inclusion policies.

This article can be cited as follows:

Stavrev, S. (2023). Integration of Resources for the Inclusion of Vulnerable Communities: Inclusion Policies through Consolidating Development Opportunities. *Nasselenie Review*, Volume 41, Number 3, 467-484. ISSN 0205-0617 (Print); ISSN 2367-9174 (Online). DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10160170> (In Bulgarian)

© Stancho Stavrev, 2023

Submitted – August 2023

Revised – November 2023

Published – December 2023

The author has read and approved the final manuscript.

Политиките на приобщаване на представителите на уязвими групи на местно ниво не бива да бъдат самоцелни, изолирани и автономни инициативи. Те трябва да са част от осмислена и последователна концепция за хората, която отчита спецификите на средата на живот, на структурата на населението и на неговите демографски тенденции¹. Не е нужно да бъдат създавани поредица от сепарирани услуги със спорни ефективност и ефикасност както като резултат от интервенцията, така и по отношение на вложените ресурси. Необходимо е да бъдат апробирани, внедрени и приложени механизми, които да отворят публичните услуги и да направят ресурсите, които ги обезпечават, достъпни до всички компоненти на местната общност, особено на групите, поставени в риск, в т.ч. деца от 0 до 7 години и млади семейства с дефицит на родителски компетенции, вкл. от маргинализирани и в частност от етнически общности; ученици, застрашени от ранно напускане на образователната система от сегрегирани зони; самотни възрастни хора и хора с увреждания².

Община Тунджа включва в състава си 44 населени места изцяло от селски тип. Административният ѝ център се намира на територията на град Ямбол, който е самостоятелна град-община. Населението на общината включва висок процент възрастни хора, предимно етнически българи, но и много млади ромски семейства, част от които живеят в маргинализирани общности с ограничен достъп до услуги и ресурси. Тази демографска специфика определя и различията – подчертано съобразен с особеностите – подход в управлението на местните ресурси и услуги.

Дефицитите на средата на живот в малките населени места е предпоставка и за вторична сегрегация на маргинализираните общности, което поставя допълнителни предизвикателства по отношение на осигуряването на достъп до услуги и ресурси на населението. Възможностите за персонална и общностна подкрепа, които предоставят специализираните центрове и заведения в областите на образованието, социалните услуги и здравеопазването в големия град често са недостъпни в селата. Това налага формулирането и прилагането на консолидирана концепция за интегриране на здравни, образователни и социални услуги, мерки за заетост, допълнителни възможности за ранна детска грижа и за развитие на родителските умения, както и на ресурсите, които гарантират достъпа до тях. Средата на живот в малкото населено място и по-скоро ограниченият достъп до здравни, социални и други обществени и общностни услуги и ресурси е огромно предизвикателство също за самотните възрастни хора и лицата с увреждания. За тях също е ключово необходимо да бъдат създавани интегрирани, съчетавани, консолидирани механизми за компенсиране на дефицитите на средата на живот с оглед на удовлетворяване на индивидуалните и общностни потребности.

¹ Вж. Национална програма за развитие: България 2020

² Вж. Томова, Стойчев, Черкезова, Николова-Моралийска, 2016. „Оценка на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 г. - 2030 г.) от гледна точка на намаляване на различията, свързани с етничността“. В: „Население“, 2016/1 (стр. 143-165)

Пълноценното включване на уязвимите общности предполага тяхното непосредствено участие в процеса на планиране и на изпълнение на местните политики. Винаги, когато планираме съответните политики или конкретни общностни инициативи и интервенции, трябва да го правим със съответните групи, които това пряко касае. Планирането на услугите заедно с потенциалните им потребители ги прави изначално правилни, ефективни и ефикасни още на входа им. Това дава възможност на местната общност като цяло, но и на съответната конкретна целева група на политиката / услугата, към която е насочена, да участва директно в процеса на планиране и той да изхожда от нейните конкретни нужди и потребности. Нещо повече този подход допринася за това потенциалните потребители на съответната интервенция да са напълно подготвени за процеса и ефектите от нея, да я припознават като „своя“, нужна и полезна, а не като „чужда“ и натрапена.

Част от мерките, които допринасят за пълноценното и трайно включване на уязвимите общности, като едновременно с това помагат за преодоляването на негативни представи и стереотипи по отношение на тях, са:

- безплатните детски градини;
- целодневната организация на учебния ден и участието на родителите в живота на училището;
- интегрираните услуги в подкрепа на семейството, в т.ч. ранна интервенция на уврежданията и допълнителна педагогическа подкрепа, здравно и семейно консултиране и др., апробирани с ресурса на външното финансиране в рамките на проектите по схема „Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси чрез Европейския социален фонд и по Проекта за социално включване, чрез заем от Световната банка;
- междусекторната общностна работа в сферите на здравеопазването, образованието и заетостта чрез съчетаването на различните форми на медиация и консолидирането на персонална и общностна подкрепа в тези сфери, посредством разработването и прилагането на интегрирани концепции и интервенции, отново с възможностите и потенциала на европейското и други форми на външно финансиране, както и чрез преформулиране на подходите и механизмите в прилагането на общинските политики.

Такъв ефект по отношение на самотните възрастни хора и лицата с увреждания има също съчетаването на различни услуги в домашна среда от спектъра на личен и социален асистент, домашен помощник и др. с доставката на готова храна и медицинска грижа, включването им в културни и други обществени и общностни събития чрез консолидиран механизъм от услуги ресурси и възможности.

В този смисъл като важен ресурс с огромен потенциал за развитието на общностите в малките населени места от селски тип е читалището, което е време да излезе от руслото само на културните, информационните дейности и хуманитарната самодейност и наред с това да се превърне в основен общностен

център в българското село, в който се съчетават, интегрират и доставят различни дейности и услуги в малките населени места. Това е още една проекция за развитието на местните общности на основата на традициите, но и съобразно преките им културни, социални и други потребности. В община Тунджа вече е факт читалище – лицензиран доставчик на социалната услуга в общността Център за обществена подкрепа, която бе предоставяна в партньорство и съгласувано с общината в рамките на съвместен проект, финансиран от Фонд Социална закрила. Няколко читалища чрез проекти по програма „Глобални библиотеки“ децентрализираха доставката на библиотечни услуги. Те работят съвместно с общински детски градини и училища, като включиха в целевата си група младите семейства, включително от маргинализирани групи, чрез поредица интерактивни инициативи и превърнаха книгата и четенето в още едно средство на общуване между децата и родителите. Подобен подход предполага не формулирането на нарочни и самоцелни интеграционни политики, а включването на сегрегирани и уязвими групи и общности в местната общност, като отваря широко достъпа до публичните услуги и ресурси.

Ранно детско развитие

С промените в Закона за народната просвета през 2010 година беше регламентиран задължителният характер на предучилищната подготовка за деца на 5 и 6-годишна възраст. В малките населени места родителите често пъти са лишени от правото на избор между това децата им да посещават безплатна полудневна подготвителна група в училище и целодневна предучилищна подготовка в детската градина. Това беше само формалният повод за едно от най-важните и определящи в голяма степен политиките на общината действия – отмяната на таксите за деца на 5 и 6-годишна възраст в детските градини.

Концепцията за отмяната на таксите за децата на 5 и 6-години в детските градини е с безспорни ефекти върху местната общност, проследени и констатирани въз основата на постоянен мониторинг и оценка от момента на въвеждането на комплексни образователни политики със силен социален компонент в община Тунджа. За нас е изключително важен равният достъп до образование и предучилищна подготовка за всички деца, независимо от материалното положение на семействата им, с оглед превенцията на абсентизма и ранното отпадане от образователната система. Друга основна причина за ранното напускане на училище е ситуацията, в която в първи клас в една паралелка постъпват едновременно деца, които са посещавали детска градина и такива, които не са. Именно липсата на основни социални умения и компетенции, които детската градина формира у децата, често е причина те да губят мотивация в училище, а често и родителите нямат капацитет да се справят с такава ситуация.

Отмяната на таксите за децата на 5 и 6-години в детските градини на община Тунджа е осмислена политика с дългосрочни ефекти върху местната общност. Тя бе обект на подробен анализ, на широк обществен, експертен, ико-

номически и политически дебат преди въвеждането ѝ. Красноречив факт за убедеността в правилността ѝ е, че тя бе подкрепена единодушно в общинския съвет от всички общински съветници. Безспорният положителен ефект от този подход, основан на високия обхват на децата в детските градини и силният спад на ранното напускане на училище, ни насърчиха през 2015 година да предложим на общинския съвет да отменим изцяло таксите за деца в детска ясла и детска градина, без оглед на възрастта на децата. Това предложение отново бе единодушно подкрепено от общинските съветници.

Тези политики, особено в община с нисък данъчен капацитет и малък дял на собствените приходи в бюджета, изискват подробен икономически анализ и гъвкав подход при прилагането им. Това налага да бъдат консолидирани не само политиките, но и ресурсите, чрез които те се обезпечават. Наложиха се да приложим непопулярни, но икономически обосновани действия, като кетърингова доставка на храна в детските и учебните заведения, въвеждането на енергоспестяващи мерки и др., но това се оказа правилното решение при ограничените финансови средства, с които разполага общината.

Силен инструмент за осигуряване на нужните ни средства за освобождаване на родителите от бремето да намерят финансови средства за дължимите такси за детските градини са механизмите на външното финансиране, особено чрез структурните фондове на ЕС, но и от други източници, включително по национални програми и други донорски инструменти. Именно механизмите на външното финансиране са в основата на надграждането и развитието на тези политики, защото чрез тях могат да бъдат прилагани нови подходи в общностната работа и отваряне на достъпа до допълнителни услуги, ресурси и възможности за хората. Безплатните детски градини не са просто резултат от една политика, а фундамент за прилагането на нови подходи и доставянето на иновативни интегрирани услуги за местните общности, които да компенсират дефицитите на средата на живот.

Вторичната маргинализация на средата на живот³ в малките населени места поставя младите семейства в ситуация на дефицит на здравни, образователни и социални услуги. Интегрираният подход в тяхното предоставяне в рамките на Проекта за социално включване, финансиран със Заем от Световната банка и Схема „Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма развитие на човешките ресурси, дава възможност безплатната детска градина да бъде превърната в среда и платформа на тази иновативна и ефективна интервенция. Чрез Общностния център за деца и семейства, създаден в рамките на тези проекти, се доставят услугите ранна интервенция на уврежданията, допълнителна педагогическа подготовка, семейно и здравно консултиране, а децата, младите семейства

³ Вторичната маргинализация на средата на живот в малките населени места по отношение на представители на сегрегирани групи е предпоставена и предизвикана от дефицитите по отношение на услуги, ресурси и възможности в селото. В този смисъл рисковите групи са веднъж маргинализирани в рамките на сегрегиранията общност и втори път в малкото населено място, заради неравнопоставените възможности за достъп до здравни, образователни и социални услуги, заетост и др., спрямо градската среда на живот.

и бъдещите родители имат достъп до специалисти като социални работници, психолози, логопед, специален педагог, педиатри, стоматолог, гинеколог, акушер, юрист и др. Тези услуги са практически недостъпни по друг начин в този консолидиран вид за малките населени места и особено за маргинализираните общности, включени в тях, и са ключови за развитието на родителските умения.

Силният положителен ефект от отмяната на таксите в детските градини и кооперирането с други интегрирани здравни, образователни и социални услуги е в основата на още една дейност в подкрепа на младите семейства, която предстои да бъде апробирана в община Тунджа чрез ресурсите на европейското финансиране – безплатна детска млечна кухня с патронажна сестра и педиатрична консултация.

Превенция на ранното отпадане от училище

През 2008 г. общинските образователни инфраструктури в страната бяха поставени пред огромното предизвикателство на така наречената „оптимизация“. Пред това предизвикателство беше изправена и община Тунджа със закриването на пет учебни заведения в една година. Това бе сътресение за местните общности, пред които трудно се намират аргументи за подобни действия, предвид силната емоционална привързаност на хората към местното училище. Основният аргумент за това бе преодоляването на провеждането на учебен процес в слети паралелки от два класа и създаване на по-добри условия за качество на образованието. Той обаче не е достатъчен пред местните хора. Закриването на учебни заведения поставя пред общините и голямото предизвикателство за гарантиране на достъпа до образование в мрежата от защитени и средищни училища. Закриването на училища и пътуването на ученици до други населени места е един от основните рискове по отношение на ранното напускане на училище. Всичко това ни мотивира да търсим смислен и приемлив аргумент пред местните общности. Предложихме им след закриването на петте училища от общинската образователна инфраструктура през учебната 2008/2009 година да бъде въведена повсеместна целодневна организация на образователния процес, съчетана с безплатно обедно хранене за всички ученици, безплатни закуски и специализиран безплатен транспорт. По този начин преодоляхме и други проблеми, свързани с невъзможността на семействата с нисък интензитет на заетост да осигурят редовна и качествена храна за децата и да закупят необходимите им учебници и учебни помагала⁴, избегнахме трудностите свързани с невъзможността нискообразованите родители да помагат на

⁴ По данни на И. Томова (2011), през 2007 г. над две пети от ромските ученици от 5-8 клас са нямали нито един учебник, а още над една трета са имали по-малко от половината учебници поради невъзможност родителите да осигурят средства за закупуването им. Трябва да се има предвид, че много от тези деца са от бедни семейства, за които българският език не е майчин, но не са ходили в предучилищни заведения и имат сериозни трудности да разбират и запомнят цялата информация, преподавана от учителите им в клас.

децата при овладяването на учебния материал, както и проблемите, дължащи се на социалното неравенство – децата от бедни семейства можеха да получат необходимата им методическа помощ от професионалисти, без да се налага семействата им да заделят значителна част от бюджета си за частни уроци и други форми на педагогическа подкрепа.

Проблемът с ранното отпадане от училище има силен етнически елемент, особено в затворените маргинални общности. Провеждането на поредица от срещи в населените места с родителите и учениците, включително семейни и персонални разговори, ни помогна да се справим с това предизвикателство. Когато на 5 януари 2009 година община Тунджа стартира пилотно в страната безплатно обедно хранене за всички ученици, като компонент на целодневната организация на образователния процес, разсъждавахме, че по този начин сме полезни и влияем само на поколението, което е в училище, като съдействаме за формирането на социални умения и навици, които често липсват в семейната среда. Оказа се обаче, че чрез децата много непосредствено и директно може да се влияе върху промяната в семейните отношения, нагласи и стереотипи, включително и по отношение на формирането на нови навици. На ежегодните родителски срещи, които община Тунджа провежда в края и началото на учебните години, чрез които мониторираме ефекта от общинските политики в образователната инфраструктура, част от родителите от ромски произход коментират, че именно безплатното обедно хранене е довело до промяна в семейните отношения. Децата изискват от родителите да се хранят заедно на маса, вкъщи да се приготвя храна и т.н. Формират се нов тип отношения в семейството. Целодневната организация на образователния процес, съчетана с безплатното обедно хранене и останалите ѝ компоненти, се оказва ефективно средство и инструмент за преодоляване на проблема с ранното отпадане/напускане на образователната система. Този подход има и още един силен ефект върху родителите – голяма част от тях, които не са завършили основно / средно образование, записаха самостоятелна и други алтернативни форми на обучение не само заради това да са конкурентни на пазара на труда, а и за да не губят авторитета си на родители пред своите деца.

Комплексният и интегриран подход по отношение на услугите за ранно детско развитие и образованието позволява да бъде работено пълноценно не само с детето, а с цялото семейство, включително и в неговите разширени форми. Широкото приложение на общностната работа в различните и форми като инструмент в този подход дава възможност в услугите и всички подкрепящи дейности да бъдат включвани и най – маргиналните групи. Именно медиацията⁵ и включването в екипите на услугите на хора от самите марги-

⁵ Медиацията, като компонент и инструмент в доставката на услуги за местните общности, има безспорно и ключово значение за тяхната ефективност и ефикасност, особено по отношение на работата със сегрегирани групи. Медиацията, или в по – широк смисъл общностната работа, е конкретен и работещ механизъм за включване на лицата от рискови групи в планираните и предоставяни за тях услуги и политики. В община Тунджа медиацията се прилага под различни форми, чрез различни инструменти и източници. Като делегирана дейност общината аргумен-

нални общности изгражда средата на доверие, която е задължително условие за ефективната и пълноценна работа на услугите в сферите на образованието, здравеопазването и социалните дейности.

Безплатните детски градини и целодневната организация на образователния процес, съчетани с безплатно обедно хранене, дават отлична възможност да бъде преодолян проблемът за ранното отпадане / напускане на образователната система, породен от бедността и от натиска на семейното обкръжение. Те, обаче, както стана ясно, са основа за развитие на нови услуги и за формулиране на нови политики. В хода на развитие на тези дейности, община Тунджа в партньорство с бизнеса рестартира професионалното образование в образователната инфраструктура, като преобразува две от основните училища в средно и обединено с направления на професионалната подготовка, съответно по лозаро-винарство и студена обработка на металите. Изборът на професионалните направления е изцяло съобразен с потребностите на местния бизнес, който предоставя материална база и специалисти за целите на подготовката на учениците.

Отдалечеността на част от малките населени места от областния център, където закономерно и логично са концентрирани възможностите за професионално образование и обучение, както и липсата на мотивация и финансови възможности на част от семействата, са основните причини част от учениците да не продължават да ходят на училище след завършване на основното образование. Допреди няколко години и държавата не покриваше транспортните разходи на учениците от средното образование до друго населено място, което се оказва допълнителна бариера и препятствие, които към настоящия момент вече са преодоляни. Необходимостта от квалифицирани работници спрямо локалните, местните потребности, както и аргумента младите хора да имат възможност да намерят житейска перспектива и в малките населени места, са в основата на рестарта на професионалното образование на територията на общината, като изхождаме главно от потребностите, капацитета и възможностите за предоставяне на професионална практическа подготовка на местния бизнес.

тира и получи от държавата финансиране и са назначени осем здравни медиатора от ромската общност, които съдействат при осигуряването на достъп до здравни услуги и съпътстващите ги интервенции на хората от тази група. Чрез Национална програма „Активиране на неактивни лица“ в общината е назначен младежки трудов медиатор, който съдейства на безработни лица до 29 години да се ориентират и включат в пазара на труда, като посредници пълноценно между тях и бюрата по труда, съдейства за включването им в подкрепящи дейности и услуги. С ресурса на проектното финансиране, основно чрез Европейския социален фонд и оперативните програми Развитие на човешките ресурси и Наука и образование за интелигентен растеж, общината като бенефициент осигурява форми на общностна работа и образователна медиация за всички учебни и детски заведения от общинската образователна инфраструктура, чрез длъжностите образователен медиатор, образователен сътрудник и образователен наставник. Общината като бенефициент прилага подобни механизми и чрез проекти по конкурсните процедури на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Медиацията е един от основните инструменти в доставката на интегрирани здравни, образователни и социални услуги по проектите на общината по Схема „Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси и по Проекта за социално включване.

Включване на възрастните хора в общностния живот

Този подход във формулирането на общинските политики и консолидираното предоставяне на услуги и интервенции не се прилага само и единствено по отношение на маргинализираните етнически и в частност ромски общности. На основата на него община Тунджа развива и други интегрирани подходи в доставката на услуги за уязвими групи, като самотните възрастни, хората с увреждания и други лица в невъзможност сами да организират бита си. По този начин, със съчетаването и интегрирането на ресурси от различни източници – целево държавно и друго проектно и програмно финансиране, включително и европейско такова, собствени приходи, благотворителност и др., е постигнат равен достъп до подкрепа в домашна среда чрез личен, социален асистент или домашен помощник, както и до интегрирани медико-социални интервенции и услуги, свързани с доставка на готова храна и базисни грижи за лицата, които не са в състояние сами да организират бита си във всички 44 населени места от селски тип, включени в състава на общината.

Лицата над 60 години в общината са 45 % от населението. Половината от тях са самотно живеещи възрастни хора. Това предполага и налага формулирането и развиването на цялостна консолидирана по отношение на ресурсите и подходите политика, спрямо конкретните нужди и потребности на тази целева група и обстоятелството, че трябва отново да бъдат компенсирани дефицитите на средата на живот в малкото населено място по отношение на достъпа до здравни, социални и други услуги и специалисти.

През 2006 г. община „Тунджа“ разкри първата социална услуга като местна дейност на издръжка от общинския бюджет – Домашен социален патронаж „Тунджа“ с обхват едва четири от общо 44 населени места от селски тип, включени в състава ѝ. Услугата бе разкрита в част от училищна сграда с отпаднала необходимост в с. Болярско. В останалата част от сградата през 2008 г., след преустройство със средства по проект, финансиран от Социално-инвестиционния фонд, бе разкрит Дом за стари хора.

В следващата година общината въведе услугата Обществена трапезария като местна дейност срещу такса от потребителите. За целта не се наложи изграждане на допълнителна материална база, а бяха обособени пунктове за доставка на готова храна за възрастни хора в учебните и детски заведения, част от общинската образователна инфраструктура. Този подход освен социален, има и силен социализиращ ефект, тъй като създава реална среда за комуникация между възрастните хора и други лица в неравностойно положение и децата и учениците във времето на доставката на готовата храна. Нашето убеждение е, че не е нужно да бъде създавана непременно допълнителна материална база за услугите, а да се оползотворява оптимално капацитетът на наличната, като едновременно с това се формират допълнителни общностни механизми за комуникация.

В същата година (2009) Фонд „Социална закрила“ към МТСП стартира програмата с проектен принцип на финансиране „Обществени трапезарии“.

Това позволи чрез поредица от проекти да бъдат обхванати на същия принцип в доставка на безплатна готова храна възрастни хора, които не само не са в състояние да си приготвят, но в много случаи и да си осигурят прилична прехрана. Чрез този подход на принципа на проектното финансиране, общината децентрализира голяма част от доставката на тази услуга, като партнира на бизнеса и неправителствения сектор в предоставянето ѝ, което позволи в нея да бъдат включени по-голямата част от населените места. С този съвместен ангажимент общината апробира друг успешен подход – децентрализация на услугите и партньорство в предоставянето им, който в следващите години се превърна в един от фундаментите на общинските общностни политики.

Високият социален ефект на услугите, свързани с доставката на готова храна, ни мотивира да ги развием още по-мощно с разкриването на Домашен социален патронаж „Тунджа“ като местна дейност и чрез проект, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с изграждането на Общинско социално предприятие за обществено хранене „Домашен социален патронаж Победа“. Чрез тази мрежа от обществени трапезарии и социални патронажи, в които са консолидирани различни механизми и източници на финансиране, община Тунджа успя да осигури достъп до услуги, свързани с доставянето на готова храна за хора, които не са в състояние да си я приготвят или осигурят сами във всички 44 населени места изцяло от селски тип, включени в състава ѝ. В настоящия програмен период на европейското финансиране още един инструмент за развитие на тези политики е Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица за периода 2014-2020 г., по която община Тунджа е бенефициент.

Тази консолидирана политика от интервенции е успешно допълвана чрез гарантиран достъп до услуги в домашна среда от спектъра на личен асистент, социален асистент и домашен помощник. По същество тези най-важни за възрастните хора в малките населени места услуги са предоставяни през годините със средства от различни източници – национално програмно и особено с европейско финансиране, чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Именно проектното финансиране даде възможност в доставката на тези услуги да бъдат включвани и допълнителни компоненти, включително и медицинска грижа. В част от проектите към екипите са добавяни медицински сестри, рехабилитатори, психолози, които по график, въз основа на заявките на личните асистенти, социалните асистенти и домашните помощници и въз основа на оценката на потребностите на потребителите допълват услугите, правят ги по-пълноценни и ефективни. Към настоящия момент общините имат възможност за гъвкава доставка на услуги в домашна среда със средства от държавния бюджет по механизъм и финансиране, регламентирани в Постановление на Министерски съвет 332/22.12.2017 г.

Необходимостта от съчетаването на социални, здравни и други услуги, включително и условия за обществен живот за самотните възрастни хора и други лица в сходна ситуация, които имат нужда от подкрепа в домашна среда, дефицитите на средата на живот в малкото населено място, както и изключи-

телният положителен ефект от доставката на интегрирани и мобилни здравни, образователни и социални услуги чрез Общностния център за деца и семейства по проекта на общината, финансиран чрез схема „Услуги за ранно детско развитие“ на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, ни мотивираха да формулираме подобен модел на консолидирана интервенция и за тази целева група. Отново с ресурсите на проектното европейско финансиране ще съчетаем грижите в домашна среда с достъп до специализирани медицински прегледи от различни специалисти – кардиолог, офталмолог, стоматолог и др., които не са налични в малкото населено място. Ще добавим към услугата и дребни ремонтни интервенции в домовете на потребителите, където това е необходимо, от нарочен екип обучени работници – млади хора, вкл. от ромския етнос, които не са успели да се реализират на пазара на труда. Услугата ще бъде допълвана от посещения на психолог и от осигуряване на достъп до културни и други общностни събития там, където е възможно.

Като част от политиката в подкрепа на възрастните хора, община „Тунджа“ доставя като делегирани от държавата дейности социалните услуги в общността от типа на Дневен център за стари хора с. Генерал Инзово, Дневен център за стари хора с. Скалица, Център за социална рехабилитация и интеграция с. Калчево, Дневен център за пълнолетни лица с увреждания с. Веселиново (доставката на последната услуга общината е възложила на неправителствена организация с опит и капацитет в социалната сфера, след проведена конкурсна процедура, като част от концепцията за децентрализация и партньорство в доставката на услуги, което е същностен елемент в общинските ни политики).

Безспорно всяко малко населено място, особено с висок процент население в пенсионна възраст, има нужда от своя Дневен център за стари хора. Разбира се, това няма как да се случи, предвид високата необходимост от финансиране на такъв тип делегирани от държавата или местни ангажименти. Ние, в община Тунджа, обаче имаме 42 клуба на пенсионера с прилична материална база, която сме осигурили с общински ресурс и с проектно финансиране. Клубовете на пенсионера са отлична форма на самоорганизация на възрастните хора, но с мобилен екип от специалисти, вкл. социални работници, медицински сестри, психолог, рехабилитатор и др., които да ги посещават по график, с един социален сътрудник във всеки клуб, с малко допълнително оборудване и обзавеждане, с възможности за пътуване и срещи между тях, те лесно биха се превърнали в близки до социалните услуги в общността общностни центрове с отлични механизми за социализация и подкрепа. Това е концепцията ни за нов проект.

Тези примери илюстрират принципния подход при формулиране на общинските политики, а именно да бъдат съчетавани различни възможности в подкрепа на местната общност, като не се изхожда от етническата, възрастовата или друга дискриминационна принадлежност и определеност на целевата група, а от конкретни нужди и потребности. Този механизъм на консолидиране на ресурси и услуги с оглед на гарантиране на тяхната широка и оптимална достъпност дава възможност да бъдат компенсирани дефицитите на средата на живот, но и да бъдат посрещнати персонални, конкретни, специфични потребности на представителите на местната общност.

Изводи

Безплатните детски градини

Безплатните детски градини са единствения начин да отвориш широко врата на образователната система за всички деца и да бъде споделена грижата за тях, заедно с родителите. Тази политика е ефективно и ефикасно средство за превенция на ранното напускане на училище. Безплатната детска градина е отлична основа и платформа за доставката и на други здравни, образователни и социални услуги в полза на детето и на развитието на капацитета на семейството. Тази политика не е самоцелен социален и популистски ангажимент, а средство за развитие на децата и родителите. Този подход дава възможност всички деца да бъдат поставени в равни условия и възможности за развитие, без оглед на социалния, материалния статус на родителите или принадлежността на семейството към маргинални групи.

На една от родителските срещи, които организираме в началото и края на всяка учебна година, за да коментираме пряко с хората ефекта от общинските политики и тяхната непосредствена проекция в живота на хората, на въпроса чувстват ли облекчение от отмяната на таксите за детска градина, една майка отговори: „Отмяната на таксата за детска градина, преди да бъде облекчение е преди всичко отношение“. Това по същество е най-голямата полза – да бъде формирано пълноценно партньорство и да бъде споделен ангажиментът с родителите в полза на развитието на децата.

Целодневната организация на образователния процес в училище, съчетана с безплатно обедно хранене

Този подход има силна превантивна полза по отношение на преодоляването на проблема с ранното отпадане / напускане на училище. Съчетан със специализиран безплатен транспорт, безплатна закуска и широк спектър от извънкласни и извънучилищни дейности, той има потенциала да бъде оптимален модел на образователния процес. Целодневната организация на образователния процес, с включени допълнителни социални ангажименти, като безплатното обедно хранене и силно застъпена общностна работа и образователна медиация, печели доверието на родителите и ги превръща в пълноценен съюзник и партньор на училището. Този модел дава възможност не само за допълнителна образователна, но и за силно застъпена възпитателна работа, особено с деца и ученици от маргинализирани общности. Безплатното обедно хранене създава социални навици и умения, които често липсват в семейството. Обратно, вследствие на този подход, децата често пъти променят навиците на родителите си по отношение на храната, храненето, дори и поведението „на маса“.

С въвеждането на безплатното обедно хранене, на една от родителските срещи в края на учебната година, една усмихната майка от ромски произход каза „И сега какво, като си дойдат, искат да готвя, да сядаме на масата с покривка и салфетки, да си приказваме...“. Това дава увереност, че с подобни подходи и политики влияем директно не само на детето/ученика, а на цялото

семејство, като се гради капацитет, формират се нови социални навици и компетенции.

След стартирането на тази политика и след отмяната на таксите за детска градина, една съседка, възрастна жена, виждайки училищния автобус да отива към ромския квартал на селото, ми казва: “ ... и сега какво? Всичко пак за циганите – безплатни градини, обяди, закуски и по цял ден им уйдисвате“. Тъкмо си беше взела канчетата с храната от детската градина от безплатната трапезария. Та казвам ѝ „не за тях основно правим това, а за тебе“. Жената помисли, че ѝ се подигравам и беше готова да се обиди. Попитах я тогава помни ли къде бяха тези деца и ученици, преди да ги има безплатната детска градина и училището с обедно хранене. „По оградата и в двора ми“, отговори жената. Замисли се, малко се засрами и се извини за думите си. „Извинявай“, каза. „Сега и „добър ден“ ми казват, като минават покрай нас“.

Изключително важно е да обсъждаме политиките, които касаят преобладаващо определени маргинализирани групи, не само с тях, а с цялата местна общност, за да бъдат осмислени и приети ползите от прилагането им не само от конкретните потенциални потребители, а от общността, като цяло.

Включването на възрастните хора в обществения живот

Дефицитите на средата на живот в малкото населено място по отношение на достъпа до услуги и ресурси, наличието на висок процент самотни възрастни хора и на други лица в неравностойно социално положение, липсата да достатъчно механизми за обществен живот и социализация, налага да бъде формулирана и прилагана консолидирана политика от общината, съчетаваща различни форми и източници на финансиране и основаваща се на пълноценни партньорства, като важен съюзник тук са читалищата. Ключов механизъм в адекватната и пълноценна подкрепа на самотните възрастни хора, които не са в състояние сами да се обслужват и на други лица в сходна ситуация, е съчетаването на грижа в домашна среда с услуги, свързани с доставка на готова храна и медицински интервенции в домовете на потребителите. Достъпът на възрастните хора до социализираща среда и широк спектър от интегрирани услуги, в .ч. социални, здравни, психологическа подкрепа, форми на обществена активност и изява, сходни като характер и концепция до Дневните центрове за стари хора, е най-силната превенция на институционалния тип грижа за възрастни хора. Отлична основа и платформа за развитие на подобен подход са клубовете на пенсионера и партньорството на читалищата.

На една от срещите, които провеждаме с председателите на 40-те клуба на пенсионера в общината, една жена коментира и аргументира необходимостта от повече и по-пълноценна грижа за възрастните хора така: „Наред с дупките по улиците, които никога няма да свършат, трябва да се грижите и за усмивките по лицата ни, защото тези пътища ние сме ги строили“. И е права жената, така трябва да бъде устроено обществото, да разбира, толерира и участва в подкрепата на групи в риск или попаднали вече в маргинализация.

Читалището в малките населени места – изключителен ресурс на общността с огромен потенциал

В малките населени места, в които не функционират учебни, детски и социални заведения, читалището е единственото общностно средище. Много често то разширява обхвата на своите ангажименти към местната общност, като надгражда над културните, библиотечни, информационни и други присъщи дейности и художествената самодейност, също и социални, образователни и други инициативи. Читалището има потенциал да бъде отличен доставчик на социални услуги за различни целеви групи и има възможност за реализиране на интегриран подход в доставката им, като и да развие широк спектър от социализиращи мерки.

Общностната работа и медиацията в услугите за маргинализирани групи. Включването им в процеса на планиране на политиките, които ги касаят

Различните форми на медиация в общинските политики – здравна, трудова, младежка, образователна, в социалните и в интегрираните услуги и др., както и допълнителните форми на общностна работа, особено в образованието и социалната сфера, предимно чрез механизмите на европейското финансиране, като образователни и социални сътрудници, наставничество и др., са най-прекия път за включването на маргинализираните групи и общности не само в услугите и политиките, които ги касаят, но още в процеса на тяхното планиране. Този подход създава среда на доверие, която е основополагаща за ефективността и ефикасността на включените общностни интервенции. Важно е да бъдат прилагани механизми и за обсъждане на тези политики с цялата местна общност, за да не остава мнозинството с впечатление, че се формулират самоцелни, нарочни и сепарирани инициативи, които касаят само определена маргинална обществена група, а че те всъщност отварят допълнителни „входове“ и възможности за достъпа до общинските политики и услуги за всички, които имат нужда от тях.

Интегрирането на ресурси за интеграцията на уязвими общности, формулирането и прилагането на политики на приобщаване на хората чрез консолидиране на възможности за развитие е подход, който дава възможност да бъдат прилагани гъвкави решения и интервенции, пряко съобразени с дефицитите на средата на живот и с потребностите на отделните сегменти на местната общност и на общността като цяло.

Изкушавам се да завърша доклада с още една преживяна история. Преди време, когато отменихме таксите за детска градина, разкрихме вследствие на това нови групи и заради разширения обхват, построихме цяла нова детска градина. Преди началото на една учебна година, в кабинета ми влезе жена от ромски произход. Преди да попитам с какво мога да съм полезен, жената каза, че не е дошла да иска нещо, а само да благодари за новата детска градина в Хаджидимитрово. Разказа ми как синът ѝ играел на улицата на село с моята дъщеря, с която са връстници, как всеки път, като се прибирал вкъщи я питал как и защо дъщеря ми знае стихотворения и песни, които той не знае. И колко

много иска и той да ги научи. „Когато откривахме безплатната детска градина, синът ми имаше най-голямата усмивка и каза „Вече и аз ще знам приказките и стихчетата, като Алина“ – това разказа жената. И искаше само да благодари, че сме отворили широко вратата на детската градина за сина ѝ. И за нея. И за всички деца и родители.

Литература/References

1. **DECREE No. 332.** OF DECEMBER 22, 2017, on the Execution of the State Budget of the Republic of Bulgaria for 2018.] (In Bulgarian) <https://www.minfin.bg/upload/36135/PMS+izpalnenie+DB+2018.pdf>
2. **National Development Programme:** Bulgaria 2020 <https://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?Id=765> (In Bulgarian)
3. **Public Education** Act. In force since 1991. <https://lex.bg/laws/ldoc/2132585473> (In Bulgarian)
4. **Tomova, I., L. Stoychev, S. Cherk ezova, S. Nikolova-Moral iyska** (2016). Assessment of the Updated National Strategy for Demographic Development of the Population in the Republic of Bulgaria (2012-2030) from the Perspective of Reducing Ethnic-Related Disparities]. *Naselenie* (1), pp. 143-165. (In Bulgarian)
5. **Tomova, I.** (2011). Different, but Equal? Ethnic Inequalities in Bulgaria. *Naselenie Review* (1-2), pp. 93-120 (In Bulgarian)